

**MAKTABGACHA TA'LIMDA RIVOJLANUVCHI TEXNOLOGIYALARINI
QO'LLASH USULLARI****¹Maxmudova Diyora Akmalovna, ²Bahoroy Ramazonova Sadriddinovna, ³Barno Ergasheva Ziyavitdin qizi**^{1,2,3}Nizomiy nomidagi TDPU Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchilari<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142261>

Annotatsiya. Mazkur maqolada interfaol rivojlanuvchi texnologiyalar, interaktiv ta'limning mazmuni maktabgacha yoshdagi bolalar uchun zamonaviy texnologiyalarini ko'ngilochar va yangicha tizimda tashkil etilishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: koreksiyalash, interfaol texnologiyalar, interaktiv ta'lim, standart talablar, zamonaviy kompyuter texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalar.

O'zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim maskanlarida nazariy yoki amaliy ishlarni yechishda barcha tahlil qilingan uslublaridan samarali foydalanishni taxmin qiluvchi rivojlanuvchi texnologiyalarni tezlik bilan qidirish va mavjud bo'lgan an'anaviy texnologiyalarni takomillashtirish-reproduktiv olib borilmoqda.

Maktabgacha ta'limda rivojlanuvchi texnologiyalar deb, ta'limiy tomonda ko'zlangan maqsadlarni foydali amlaga oshirishga imkon yaratuvchi tarbiya va ta'lim tizmining nazariy asoslangan uslub va vosita qurilishini amalga oshirish nazariyasi tushuniladi. Maktabgacha ta'limda rivojlanuvchi texnologiyalardan samarali foydalanishda ta'limiy ko'zlangan maqsadlar bir xil berilib, ularning ketma-ketligi turli xil o'zgarishlar va maqsadlarga erishilgan natijalarni oxirgi baholash mezonining saqlanishiga bir xil turda ta'limiy tashkillashtirishni asosiy maqsad sifatida mo'ljallaydi. Maktabgacha ta'limda rivojlanuvchi pedagogik texnologiyalar ta'limiy tizimiga, shuningdek, bolaning psixologik rivojlanuvchi jarayoniga, ularning ijtimoiy xususiyatlari, ijodiy qobiliyatlari, ruhan rivojlanishiga yo'naltirilgan.

Ta'lim sohasini insonparvarlashtirish muhitlarida rivojlantiruvchi texnologiyalar psixologik tarafdin bolani ijodiy boshqarish, to'g'rirog'i ularni qanday bo'lsa, shu holicha boshqarish; ijobiy-shaxsiy olamiga yo'nalganlik; bolaga olam tarafidan xadya etilgan fazilatlarni aniqlash va ochish; hozirgi kelajak takomillashtirish tizimida o'qitish; erkin ravishda tarbiyalash; ijtimoiy tomondan ehtiyojlarni qo'llab quvvatlash; maktabgacha bo'lgan o'quvchilarning yoshi vaqtining muhim yetakchi jarayoni-asosan o'yin faoliyatidan foydalanish; ta'limiy va tarbiyaviy faoliyatini ishga tushirish barcha vaqt baholashni, natijasini va ushbu tizmi tahlilini amalga olishni majbur etilganligi tufayli har xil rivojlanuvchi texnologiyalarni diagnostik tomondan tufayli qurish zarur.

Ta'lim sifatiga o'quvchining bilim olish natijasiga shunchalik amalga berilganligiga uzviy bog'liqdir. Rivojlanuvchi pedagogik texnologiyaning rivojlanishi o'quvchiga nisbatan muhim ne'mat sifatida qarsh, bolaga nisbatan ishonish, ham unga yuqori mutaxassis sifatida uni tan olish, bolaning hamma qonun huquqlarini mustahkamlash muomalalari bilan ehtiyojlarini ta'minlash zarur. Maktabgacha ta'lim sifatini yo'naltirish mezonini, ya'ni yuqoridan mustahkamlab qo'yilgan ta'lim yoki o'quv maqsadlariga erishishda bolaning bilim bilish jarayonini nazorat qilish va koreksiyalashning ko'plab qonunlar sohasini o'rganish bilan aniqlash shart.

Mamlakatimiz ta'lim texnologiyasi, o'quv maqsadlari doimo o'zgarib turishi, vakolatli kirishish yordamida bunyod etilgan federal mamlakat o'quv o'quv mezonlarini takomillashtirish bilan uzviy bog'liq muammolarni hayoti davomida boshdan kechirmoqda. Muammolar paydo

bo'ladi va muhim ta'lim tizimida individual jihozlarni tubdan ko'rib chiqish uchun vaqt soni kamaytiradi va ushbu voqealarning hammasi yangicha qonun, ijtimoiy ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqarish va amalga oshirish bilan uzviy bog'langan o'qitish uslublari va o'quv tizimlari va o'rgatish usullari va shakllarini izalshni talab qiladi. Bor rivojlanuvchi texnologiyalarni sifatli qo'l va bilim tomonidan ongli ravishda erkin tanlash uchun va shuningdek, ta'lim va tarbiyada ma'qul natijalarni qo'lga kiritadiganlar asosiy ahamiyatga qodir bo'lganlar asosiy fazilatlarni anglab yetish zarur. Sifatli rivojlangan o'quv tizimining doirasida rivojlanuvchi interfaol va interaktiv texnologiyalardan keng foydalanish joriy etilgan.

Hozirgi kunda ijtimoiy aloqa texnologiyalarning ya'ni, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning tezlik bilan takomillashishi, maktabgacha bo'lgan o'quv tizimining hamma turlarining ahamiyati va shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlar vujudga kelmoqda. Bular esa o'z navbatida yangicha ta'lim jarayonlarida o'z aksini topadi. Ushbu maktabgacha bo'lgan o'quv maskanlari ta'limiga interfaol o'qitish va interfaol texnologiyalarni tadbiiq etish uchun standart talablari hisoblanadi. Maktabgacha bo'lgan o'quvchilar uchun zamonaviy kompyuter texnologiyalarini yangicha, foydali va keng qamrovli tizimda tadbiiq etish ongli nutq sifatini oshirish, ekologik, estetik, matematik takomillashish kamchiliklarini yechishga yordam beradi, shuningdek, ijodkorlik, tasavvur, xotira tizim ko'nikmalarini, mantiqiy nutqni takomillashishga yordam beradi.

Boshqa tomondan interaktiv ta'lim tizimidan keng foydalanish ta'lim sohasining har bir qatnashchisining boshqarishning yoki bo'lmasa, har bir fikrni mustanso qiladi. Har tomonlama rivojlangan zamonaviy aholining takomillashishi rivojlanish xabarlarini tajribasini, pedagogik izlanishlarni bir joyga birlashtirish va ta'lim faoliyatlarni tubdan o'zgartirib, uni tashkil qilish talab qiladi va bu kamchiliklarni yechimlarini hal etish sohalaridan biri o'quvchilar bilan tarbiyaviy faoliyatlarni mustahkamalashni muhim yondashuvi hisoboblanadi.

REFERENCES

1. Yakubova, Z. Z. (2022, October). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLANING RIVOJLANISHI VA TARBIYASIGA PROFESSIONAL YORDAM KO'RSATISHDA OILA, MAHALLA VA MAKTAB BILAN HAMKORLIK ISHLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 8, pp. 68-73).
2. SADRIDDINOVNA, R. B. (2022). FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *THEMATICS JOURNAL OF EDUCATION*, 7(4).
3. Ким, И. Н. (2022, October). РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 8, pp. 180-183).
4. Khasanova, S. T., & Vasila, T. (2023, May). DEVELOPMENT OF IMAGINARY-CREATIVE COMPETENCES IN THE PROCESS OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PROFESSION. In *Next Scientists Conferences* (pp. 84-91).
5. Barno, E. (2023). O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TALIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY TIZIMI. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(3), 103-105.
6. Nuraliyevna, Q. D. (2021). Approaches to the development of inclusive competence in preparation of future teachers for professional activity. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2314-2320.

7. Sadriddinovna, R. B. (2022, October). SIGNIFICANCE OF DEVELOPING STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE PRACTICE. In Archive of Conferences (pp. 35-37).
8. Махмудова, Д. А. (2023). ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(1), 143-147.
9. Nuraliyevna, Q. D. (2021). Approaches to the development of inclusive competence in preparation of future teachers for professional activity. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2314-2320.
10. Nuraliyevna, K. D. (2021). INCLUSIVE EDUCATION IN KINDERGARTEN. *Наука и образование сегодня*, (4 (63)), 82-83.